

КЕЙКИС «ХОРОШЕЕ НАЧАЛО — ПОЛОВИНА ДЕЛА»

Ситуация, описанная в представленном в статье кейкисе, отражает отраслевую специфику для компании Aurora Biofuels, образ которой отчасти собирательный. Автором было предложено несколько вариантов решения проблем, возникших в связи с выбором стратегического направления развития компании, и показано, что неразрешимых проблем не существует, а решения (поля решений), относительно приемлемые для всех участников коллизии, есть всегда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммерциализация инновационной разработки, привлекательный быстрорастущий рынок, биодизельное топливо, биологически активные масла, инновационные решения (технологии / продукты)

Киселев Владимир Дмитриевич — докторант ДВА-программы ВШКУ РАНХиГС, сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Кейкис — новый исследовательский жанр, инструмент, используемый в процессе принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях. Кейкис как методологический подход позволяет оценить корректность собранной исследователем информации, определить степень неполноты, зашумленности и ангажированности сведений, на основании которых необходимо принимать относительно правильные управленческие решения, в том числе о каких-либо изменениях. Относительная правильность решений оценивается, в частности, по заявленным ключевыми участниками ситуации целям и ценностям. Под изменениями в первую очередь понимаются изменения организационной структуры, корпоративной культуры, стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса как жанра — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик; попытка корректного описания нетривиальных проблемных полей и полей задач для исследуемых ситуаций.

Особо следует подчеркнуть взаимосвязь, возможность и необходимость использования различных метрик, например менеджерских, финансовых и маркетинговых, что позволяет говорить про внутренний маркетинг.

Знания, собранные о проблемной ситуации, удобно оформлять при помощи фреймовой модели¹, на базе которой возможна реализация процедур логического вывода, индуктивного и дедуктивного. Обобщенная структура кейкиса приведена на рис. 1.

Кейкис — инструмент, имеющий четкую открытую логику построения, система фреймов, предоставляющих лоты для удобного размещения и интеграции информации, в частности оформленной при помощи существующих общепринятых исследовательских методов и методик. В рассматриваемом кейкисе применены упрощенная продуктовая матрица компании (табл. 1), картографирование суботрасли (рис. 2), матрица Абеля (табл. 2 и рис. 3) и др.

Кейкисы предлагают поле решений — несколько разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) вариантов решений проблемы. В качестве примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий», используемую в тексте данного кейкиса. Менеджерам, принимающим решения по проблеме, заявленной в кейкисе, предоставляется возможность сделать выбор из нескольких вариантов — субъективный, но наиболее приемлемый в конкретный момент выбор с опорой на результаты экспертных замеров. В данной работе следует обратить внимание на измерительную линейку, используемую при формулировании целей персонажа. Выбранное в качестве основного решение должно соответствовать заявленным целям, в противном случае потребует корректировка (уточнение) решения и/или цели.

Резюмируя, можно говорить о создании технологической платформы «кейкис» — о системе

саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений, о межпарадигмальном и межпредметном инвариантном инструментарии описания и оценки слабо формализованной проблемной ситуации, о частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений. Более подробно суть кейкиса описана в статье «Российские кейсы в жанре кейкис» [2].

Целевая аудитория кейкиса как жанра — руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ MBA, EMBA, DBA. Кейкис «Хорошее начало — половина дела» можно использовать в учебно-исследовательской практике, например для проведения расстановок в рамках курса «Маркетинг инноваций», входной диагностики новых учебных групп и прогнозирования связанной с ними ситуации.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основатель и генеральный директор недавно образованной компании Aurora Biofuels готовится к дискуссии по поводу выбора стратегического направления ее развития. Aurora Biofuels планирует выйти на весьма привлекательный и быстрорастущий рынок биодизельного топлива с целью коммерциализации инновационной разработки — технологии выращивания генетически модифицированных водорослей и создания биологически активных масел, которые могут применяться в различных сферах, в том числе в качестве присадок для остро дефицитного биодизельного топлива.

К настоящему моменту компания отработала технологию выращивания водорослей. Получение биотоплива из них осуществляется следующим образом:

¹ Фреймовая модель основана на концепции М. Мински и представляет собой систематизированную психологическую модель человеческой памяти. Фрейм (рамка, каркас) — структура данных для концептуального представления объекта, информация о котором содержится в слотах (щелях, прорезях) фрейма [3]. — *Прим. авт.*

Рис. 1. Обобщенная структура кейкиса

Таблица 1. Продуктовая матрица компании Aurora Biofuels

Стратегические зоны хозяйствования	Продукт исследуемой организации			Стратегические бизнес-единицы
	Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	
Биотопливо	Смесь дизельного топлива с биодизелем B20	Доставка дистрибьютору	—	Aurora Biofuels
Биомасла	Биомасла из водорослей, имеющие молекулярную структуру, аналогичную нефти	Транспортировка и хранение	—	
Биологически активные добавки	Omega-3, гипоаллергенный белок	Доставка дистрибьютору	—	Aurora Algae
Корм для рыб	Порошок из водорослей	Доставка заказчику	—	
Косметические продукты	Порошок из водорослей	Доставка дистрибьютору	—	

- 1) развитие и выращивание водорослей;
- 2) сбор водорослей;
- 3) извлечение биомасла из водорослей;
- 4) транспортировка и хранение биомасла;
- 5) преобразование биомасла в биотопливо;
- 6) производство коммерческой продукции.

Для дальнейшего анализа выберем стратегическую зону хозяйствования «Биотопливо».

ВНЕШНЯЯ СРЕДА. СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ

Традиционно биодизельное топливо производится из двух основных видов сырья:

- рапсовое или соевое растительное масло, масла любых сельскохозяйственных культур;
- отходы растительных и животных жиров из ресторанного производства.

Биодизели, получаемые из зерновых культур, отличаются высоким качеством, но и высокой ценой — масло, используемое в качестве исходного сырья, стоит достаточно дорого. Биодизели из отходов ресторанного производства дешевле (отходы достаются производителям практически бесплатно), однако качество готового топлива, как

правило, очень низкое и чаще всего не соответствует отраслевым стандартам. Низкокачественное и дешевое биодизельное топливо, получаемое из отходов, доступно для потребителя, но может повредить двигатель автомобиля, поэтому дистрибьюторы неохотно берутся за его реализацию.

Биотопливо имеет достаточно много преимуществ по отношению к другим видам топлива: не требуется изменений в инфраструктуре организации продаж и использования биодизелей (при использовании биотоплива не нужно модифицировать традиционный дизельный двигатель), эмиссионный профиль биодизельного двигателя существенно превосходит профиль традиционного. Однако высокая себестоимость качественных биодизелей не позволяет им конкурировать по цене с традиционным дизельным топливом. Высококачественное топливо по низким ценам на рынке не представлено.

В настоящее время только на территории США насчитывается около 50-ти действующих заводов по изготовлению биодизельного топлива. Большая часть действующих предприятий использует в качестве исходного сырья для изготовления топлива растительные масла, чаще соевое и рапсовое. Рынок масел более концентрированный —

Рис. 2. Карта суботрасли для компании Auorga Biofuels

Таблица 2. Матрица Абея: потребности дистрибьюторов компании Aurora Biofuels

Потребности клиентов	Важность для клиента	0–2	Оценка сильных сторон (технология)	0–2
Совместимость с двигателями ведущих автопроизводителей	Внесение изменений в конструкцию автомобильных двигателей и в сам процесс их производства требует значительных затрат и занимает достаточно долгое время	2	Нет необходимости модернизировать двигатель для увеличения срока его службы	2
Встраивание в существующую инфраструктуру организации продаж	Если топливо требует специальных условий транспортировки и хранения, то возникают дополнительные расходы	2	Продукция соответствует существующим стандартам	2
Эмиссионный профиль	Топливо может не соответствовать требованиям экологической безопасности	1	Биодизель в сравнении с обычным дизельным топливом почти не содержит серы и выделяет меньше CO ₂	2
Стабильность поставок	Существует риск невыполнения условий договора поставки	2	Объем поставок обеспечивается за счет короткого производственного цикла и минимальной зависимости от естественных условий	2
Возможность быстро изменять объем поставок и реагировать на изменения спроса	Дистрибьюторы опасаются лишних расходов на хранение запасов топлива	1	Результатом генетической модификации является контролируемая урожайность водорослей	2
Срок хранения	Создать запас некоторых видов продукции невозможно	1	Продукция долго не хранится (срок — около трех месяцев)	0

их поставляет около семи предприятий, при этом спрос на продукцию достаточно высок. Продажи масел подвержены структурным колебаниям, связанным с урожайностью зерновых культур, в связи с чем часто возникает дефицит данного ресурса. Также в этой сфере часто проявляется рост цен. Отходы ресторанного производства применяют в качестве сырья лишь незначительная часть производителей биотоплива.

Рынок биодизелей в США находится на стадии зарождения. Продажи биодизелей составляют незначительные доли процента общего рынка дизельного топлива, но несмотря на это измеряются миллиардами долларов. Текущая емкость рынка в стоимостном выражении оценивается примерно в \$2,3 млрд в год. Рынок растет очень быстрыми темпами. В 1999 г. в США было произведено 4,76 тыс. баррелей (757 тыс. л) биотоплива, в 2004 г. — около 4,76 млн баррелей (757 млн л)

биодизелей, в 2008 г. — около 11,9 млн баррелей (1890 млн л).

Первой причиной быстрого роста является тесная взаимосвязь рынка биодизельного топлива с рынком жидких источников энергии — данный рынок также растет достаточно высокими темпами. Вторая причина — принятие федерального законодательства и утверждение региональных программ субсидирования для тех, кто применяет биодизельное топливо. Эксперты предполагают, что в течение пяти лет 20% стандартного дизельного топлива будет замещено биодизелями. Аналитики в энергетической сфере прогнозируют удвоение продаж транспортных средств на дизельном топливе в ближайшие пять лет. Рост продаж автомобилей с дизельными двигателями обусловлен их более высокой топливной эффективностью по отношению к газовым двигателям и озабоченностью современных потребителей

экологическими проблемами. Рост рынков биодизельных и дизельных двигателей связаны друг с другом, т.к. рост одного приводит к развитию другого.

Спрос на биодизельное топливо существенно превышает предложение. Производители и дистрибьюторы продукции активно изыскивают способы для сокращения цен на высококачественные биомасла. Биодизели обычно смешивают с нефтесодержащими для создания гибридного топлива. При типовых схемах поставки смешивание осуществляется дистрибьюторами биодизелей. В результате получается продукт, который продается по цене, несколько более высокой, чем стоимость нефтесодержащего топлива. Смеси маркируют в соответствии с процентным содержанием биодизеля. Наиболее распространенные смеси — В2, В20 и В100.

Рост спроса на данную продукцию также стимулируют федеральное и региональное правительства из-за ее безопасности для окружающей среды, позитивного влияния на экономику, а также

из-за возможности сокращения зависимости от импорта нефти. Во всех штатах США приняты локальные программы по замещению дизельного топлива биодизельным. Организациям, потребляющим биотопливо, предоставляются налоговые льготы и преференции. Кроме этого, достаточно высокая доля правительственных закупок в США приходится именно на биотопливо. Так, например, в ВВС США дизельное топливо было полностью замещено на биодизельную смесь В20. Активными потребителями биотоплива являются сельскохозяйственные предприятия, которые управляют им комбайны и дизельные сельхозмашины; школьные районы², где топливом заправляют школьные автобусы; правительственные организации, частные лица, особенно владельцы автомобилей и яхт. Изучаются возможности потребления биотоплива в авиации, однако в настоящее время в этой сфере пока ведутся лишь опытные полеты.

Рынок биотоплива кажется наиболее привлекательным с точки зрения перспектив роста.

Рис. 3. Матрица Абея. Обобщение потребностей дистрибьюторов биодизельного топлива

Важность для клиентов	Высокая		<ul style="list-style-type: none"> ■ Совместимость с двигателями ведущих автопроизводителей ■ Встраивание в существующую инфраструктуру организации продаж ■ Стабильность поставок
	Средняя / нейтральная	Срок хранения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Эмиссионный профиль ■ Возможность быстро изменять объем поставок и реагировать на изменение спроса
	Низкая		
		Слабые (0) Средние (1) Высокие (2)	
			Сила позиции бизнеса Оценка сильных сторон бизнеса (технология)

² Школьный район — типичное звено финансирования школ в США; всего насчитывается примерно 70 000.

Укрупненная технологическая цепочка получения этого вида топлива из водорослей выглядит следующим образом: производство водорослей — производство биомасла — производство биодизельного топлива. Многие ученые работали над использованием водорослей для производства биотоплива, но применение натуральных (природных) водорослей представляет собой достаточно сложную экономическую проблему, связанную с урожайностью на единицу площади водоема, которую можно было получать в естественных условиях, — содержание масла в водорослях зависит от условий роста (от погоды, освещения и т.д.).

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

На основании вышеприведенных данных можно выделить основные сильные стороны Aurora Biofuels:

- встраивание в существующую инфраструктуру;
- возможность быстро реагировать на изменение спроса;
- высокое качество продукции.

Конкурентные преимущества Aurora Biofuels представлены ниже.

- Масла, извлекаемые из водорослей, позволяют изготовить гораздо более качественные биодизели по сравнению с традиционными технологиями. Гарантированно высокое качество открывает перед компанией более привлекательные рынки с премиальной ценой.

- Водоросли можно выращивать в загрязненной воде (например, в муниципальных или промышленных отстойниках), характер исходного сырья непищевой, что приводит к еще большему снижению себестоимости.

- В базовом варианте организации производства можно добиться уровня цен на 10% ниже, нежели на топливо с использованием отходов ресторанного производства.

Ключевой фактор успеха предприятия в отрасли заключается в следующем: чем больший объем водорослей сможет выращивать компания, чем больший объем масла и топлива выпускать, тем ниже будет удельная себестоимость конечного продукта.

Компания провела исследования и по использованию водорослей для синтеза лечебного питания. Водоросли показали высокую эффективность в производстве биологически активных добавок к пище для восстановления больных, прошедших курс химиотерапии. Реабилитационный процесс при употреблении таких добавок протекает в полтора-два раза быстрее. Емкость рынка лечебного питания не так велика, как емкость рынка биотоплива, — примерно в десять раз ниже. Рост в этой сфере также невысок (4–5% в год), однако ее прибыльность делает и этот рынок привлекательным — существует возможность установления наценки в 50–60% от себестоимости.

Поле проблем (наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования; не более 24 слов):

- у руководства нет четкого представления, в какой бизнес инвестировать для дальнейшего развития;
- себестоимость производства биодизеля в большинстве стран мира выше, чем себестоимость нефтепродуктов (в том числе импортируемых), а рентабельность биотопливного бизнеса уступает рентабельности переработки нефти;
- резкое снижение объемов частных инвестиций в отрасль вследствие кризиса может затруднить привлечение средств для создания полномасштабного производства;
- мнение общественности относительно безопасности генетически модифицированных организмов неоднозначно;
- научный потенциал команды значителен, но у нее отсутствует опыт коммерциализации продуктов.

Выбранная проблема: для превращения технического новшества в коммерческий продукт у руководства нет четкого представления о том,

в какой бизнес инвестировать для дальнейшего развития.

Поле задач:

- вырастить урожай для демонстрации того, что процесс может быть воспроизведен в промышленных масштабах;
- увеличить занимаемую долю рынка;
- дополнить команду сотрудниками, обладающими компетенциями в разработке и продвижении новых товаров;
- выбрать модель коммерциализации технологии получения генетически модифицированных водорослей с фиксированной урожайностью.

Выбранная задача: понять, какой готовый продукт производить и в каких масштабах.

Время (момент): 1 января 2008 г. — 31 декабря 2012 г.

Место (регион): США.

Персонажи (их возможные роли и/или статусы):

- основатель и генеральный директор компании Aurora Biofuels;
- совет директоров;
- научные советники (вне компании);
- топ-менеджмент компании;
- сотрудники — специалисты по маркетингу и сбыту;
- конкуренты;
- поставщики;
- представитель Национального биодизельного комитета;
- потребители продукции.

Выбранный персонаж: основатель и генеральный директор, т.к. он в первую очередь несет ответственность за выбор стратегического направления развития компании.

Предпочтения выбранного (вами) персонажа:

- ценности, значимые для выбранного персонажа: коммерциализация разработанной технологии;
- цели, значимые для выбранного персонажа (табл. 3).

Пример классификации стратегий / решений (модель в виде плоского графа) представлен на рис. 4, пример классификации маркетинговых

стратегий — в табл. 4, инновационных изменений — в табл. 5.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ПЕРСОНАЖА, ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, БЮДЖЕТЫ И ПРОГНОЗЫ

Решение 1. Стратегия развития продукта — выделение или выращивание для продажи штаммов водорослей, способных обеспечить экономичный и высокий выход биомасла.

Стратегии:

- по отношению к персоналу — сотрудничество + соперничество;
- по отношению к топ-менеджменту — компромисс;
- по отношению к конкурентам — уклонение;
- по отношению к потребителям — уклонение + сотрудничество;
- по отношению к поставщикам — уклонение.

Риски: невозможность тиражировать продукт в отличных от лаборатории условиях; у потенциальных покупателей технологии существуют собственные разработки.

Возможности: проведение биологических исследований.

Бюджет: \$10 млн.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): недополучение возможного дохода, т.к. в настоящее время динамичное развитие отрасли биотоплива является одним из ключевых элементов государственной экономической программы, прогнозируется значительный рост объемов потребления, и через год-два компания с большой вероятностью может лишиться конкурентного преимущества.

Экспертная оценка инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям: модернизация;
- по создаваемым продуктам: инновация;
- по создаваемым организационным структурам: норма.

Таблица 3. Ресурсы и динамика целей персонажа

Цели и ресурсы							
Динамика цели	Люди и группы	Власть (влиятельность)	Информация	Скорость изменений	Территория	Себестоимость	
Ассортимент продукции	Материалы и оборудование						
Смена идентичности							
Существенное увеличение (объема информации, скорости изменений, территории и т.д.)			Создание системы управления знаниями, наличие значительного научного потенциала	Стремление соответствовать быстро изменяющейся динамике рыночной конъюнктуры	Выход на новые рынки		
Увеличение	Быстрый переход компании в стадию роста						Необходимость привлечения большего объема ресурсов для масштабирования технологии
Сохранение		Участие выбранного персонажа в стратегическом планировании деятельности компании					
Снижение							Принятие решения о концентрации на нескольких наиболее перспективных направлениях деятельности
Существенное снижение							Низкая себестоимость — главное условие конкурентоспособности в отрасли
Смена идентичности							

Рис. 4. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)» в виде плоского графа

Примечание: в объеме модель имеет форму тетраэдра.

Таблица 4. Эталонные маркетинговые стратегии

Стратегии по отношению к рынку / продукту	Стратегии по отношению к партнерам	Стратегии по отношению к конкурентам
<ul style="list-style-type: none"> ■ Захват рынка ■ Развитие рынка ■ Развитие продукта ■ Сокращение ■ Отторжение ■ Ликвидация ■ Концентрическая диверсификация ■ Конгломеративная диверсификация ■ Горизонтальная диверсификация 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямая интеграция ■ Обратная интеграция ■ Совместное предприятие 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Операционное совершенство ■ Горизонтальная интеграция ■ Оборонительные стратегии ■ Наступательные стратегии

Решение 2. Стратегия прямой интеграции — самостоятельное производство сырья или полуфабрикатов (биомасел) для выпуска биотоплива.

Стратегии:

- по отношению к персоналу — сотрудничество + компромисс;

- по отношению к топ-менеджменту — сотрудничество;

- по отношению к конкурентам — соперничество;

- по отношению к потребителям — растворение;

- по отношению к поставщикам — сотрудничество.

Риски: если не получится выйти на увеличенные промышленные объемы выпуска продукции

Таблица 5. Стратегии инновационных изменений

Суть изменений	Сохранение существующей нормы	Изменение существующей нормы	Создание новой нормы	Закрепление новой нормы
Названия изменений	Норма	Модернизация	Инновация	Смена идентичности
Степень изменений	Практически нет. На уровне статистической погрешности	На проценты и десятки процентов	На порядок	Переход в качественно иное состояние

и достигнуть эффекта масштаба, то не удастся обеспечить низкую производственную себестоимость и придется вступать в ценовую конкуренцию с компаниями, использующими сою и зерновые культуры.

Возможности: масштабирование приведет к экономии до 10–15% при двукратном росте производства. Полученное из фотосинтезирующих водорослей биомасло может быть использовано для производства всего ассортимента топлива.

Бюджет: инвестирование \$100 млн в создание полномасштабного производства по отжиму площадью 2000 м².

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): вертикальная интеграция в существующую технологическую цепочку, достижение планируемого уровня рентабельности и окупаемости вложений.

Экспертная оценка инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — инновация;
- по создаваемым продуктам — инновация;
- по создаваемым организационным структурам — смена идентичности.

Решение 3. Концентрическая диверсификация — организация производства в рамках наиболее привлекательного сегмента рынка: выпуск гибридного топлива B20 и расширение присутствия на соответствующем рынке.

Стратегии:

- по отношению к персоналу — компромисс;
- по отношению к топ-менеджменту — сотрудничество;

- по отношению к конкурентам — соперничество;

- по отношению к потребителям — растворение + сотрудничество;

- по отношению к поставщикам — сотрудничество.

Риски: стоимость биодизельного топлива очень чувствительна к цене на нефть; входные барьеры в отрасль высоки.

Возможности: выпуск около 60 млн л топлива в год.

Бюджет: инвестирование \$100 млн в создание полномасштабного производства по отжиму площадью 2000 м²; добавление в цепочку производственных мощностей по производству биотоплива — \$45 млн.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): вариант характеризуется сильной зависимостью от рыночной конъюнктуры, относительно невысокой маржинальностью и высоким уровнем конкуренции; возможно увеличение доли компании на рынке.

Экспертная оценка инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — модернизация;
- по создаваемым продуктам — модернизация;
- по создаваемым организационным структурам — инновация.

Решение 4. Стратегия концентрированного маркетинга, ограничение деятельности и ассортимента несколькими перспективными направлениями. Выделение двух стратегических бизнес-единиц: Aurora Biofuels для производства и реализации биотоплива через дистрибьюторов, Aurora

Algae — для производства и оптовой реализации двух видов биологически активных добавок (Омега-3 и гипоаллергенного белка) и корма для рыб и животных (порошка из водорослей).

Стратегии:

- по отношению к персоналу — сотрудничество;
- по отношению к топ-менеджменту — компромисс;
- по отношению к конкурентам — соперничество + уклонение;
- по отношению к потребителям — сотрудничество + растворение;
- по отношению к поставщикам — сотрудничество.

Риски: неверно определить перспективные продукты.

Возможности: создание конкурентного преимущества посредством концентрации на определенных рыночных сегментах и лучшем обслуживании клиентов.

Бюджет: построение промышленной системы для выращивания водорослей — \$25 млн. Инвестирование \$100 млн в создание полномасштабного производства по отжиму площадью 2000 м².

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): вариант характеризуется сильной зависимостью от рыночной конъюнктуры, относительно невысокой маржинальностью и высоким уровнем конкуренции; возможно увеличение доли компании на рынке.

Экспертная оценка инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — модернизация;
- по создаваемым продуктам — модернизация;
- по создаваемым организационным структурам — норма.

Решение 5. Конгломеративная диверсификация — развитие во всех сферах возможного применения продукции.

Стратегии:

- по отношению к сотрудникам — растворение + сотрудничество;

- по отношению к топ-менеджменту — соперничество;

- по отношению к конкурентам — соперничество;

- по отношению к потребителям — сотрудничество + растворение;

- по отношению к поставщикам — сотрудничество.

Риски: неэффективное использование ограниченных финансовых и человеческих ресурсов.

Возможности: обеспечение низкой себестоимости за счет эффекта масштаба.

Бюджет: построение промышленной системы для выращивания водорослей — \$25 млн. Инвестирование \$100 млн в создание полномасштабного производства по отжиму площадью 2000 м²; добавление в цепочку производственных мощностей по производству биотоплива — \$45 млн.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): диверсификация обеспечивает прибыль, стабильность и устойчивость компании в отдаленном будущем, но она является рискованной и дорогостоящей.

Экспертная оценка инновационности решения:

- по создаваемым / используемым технологиям — модернизация;
- по создаваемым продуктам — модернизация;
- по создаваемым организационным структурам — модернизация + инновация.

Выбранное решение — решение №4. Выделение двух стратегических бизнес-единиц: Aurora Biofuels — для производства и реализации биотоплива через дистрибьюторов, Aurora Algae — для производства и оптовой реализации двух видов биологически активных добавок (Омега-3 и гипоаллергенного белка) и корма для рыб и животных (порошка из водорослей).

Способы контроля (метрики) реализации выбранного решения:

- структурные метрики: количество сотрудников и их компетенции; доля рынка;
- финансовые метрики: выручка, ROI;
- метрики отношений: уровень лояльности целевых потребителей, репутация;

■ метрики правоотношений: договоры, в том числе многосторонние (количество участников (сторон) — договаривающихся сторон может быть более двух).

Данное решение предпочтительно с точки зрения минимизации риска, поскольку компания действует на знакомом рынке; выход на окупаемость и формирование положительного денежного потока прогнозируемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный в статье кейкис — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной многоуровневой и весьма нетривиальной управленческой ситуации, ее успешного разрешения с помощью построения полей альтернативных решений с применением системы разнообразных количественных и качественных метрик.

ИСТОЧНИКИ

1. Биодизель. — <https://ru.wikipedia.org/wiki/Биодизель>.
2. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–48.
3. Мински М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979.
4. Мировой рынок биодизеля: стагнация или новый рывок? — http://www.cleandex.ru/articles/2010/05/13/biodisel_world_market_stagnation_or_growth.
5. Производство биотоплива из водорослей Exxon Mobil. — http://www.exxonmobil.com/Russia-Russian/PA/Files/news_pubs_exxon_algae.pdf.
6. Резюме инвестиционного проекта. Бизнес-проект организации производства биотоплива и биодизеля Wood-based biodiesel. — <http://venture-biz.ru/katalog-proektov/khimiya-neftekhimiya/31-biotoplivo-biodizel-wood-based-biodiesel>.
7. США: рынок биодизеля восстанавливается после кризиса. — <http://abercade.ru/research/industrynews/5519.html>.